

Jornadas Internacionales Conmemorativas del 80 aniversario del IETcc

12, 13 y 14 de noviembre de 2014
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
C/ Serrano Galvache, 4. Madrid 28033

Este CD contiene en formato PDF, las actas finales enviadas a las **Jornadas Internacionales Conmemorativas del 80 Aniversario del IETcc – Conservar, Rehabilitar, Innovar**.

Las actas se pueden encontrar mediante el buscador del visor de PDF. Este le permite realizar búsquedas en base a cualquier palabra que introduzca, ya sea nombre, apellido, palabra clave, etc...

Nota: Todos los documentos que contiene este CD, se publican tal como fueron enviados, incluido los nombres de los autores. Los organizadores no asumen ninguna responsabilidad respecto a la exactitud de los textos.

jornadas internacionales Conmemorativas del 80 aniversario del IETcc

12, 13 y 14 de noviembre de 2014

SEDE

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
C/ Serrano Galvache, 4. Madrid 28033

EDITORES

Carmen Andrade
Virtudes Azorín
M^a Isabel Sánchez de Rojas
Ángela Sorli

**JORNADAS INTERNACIONALES CONMEMORATIVAS DEL 80 ANIVERSARIO DEL IETcc
CONSERVAR-REHABILITAR-INNOVAR**

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Madrid - 12, 13 y 14 de noviembre

Copyright: Los autores

Edición: instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Libro | ISBN: 978-84-7292-381-2
Depósito Legal: M-31855-2014

CD | ISBN: 978-84-7292-382-9
Depósito Legal: M-31857-2014

Diseño Gráfico:
Portada y Contraportada del Libro: Antonio Sabador
Maquetación y Adaptación: Siasa Congresos S.A.

ÍNDICE

	Pag.
Presentación	5
Comités	9
Carta WFTAO	15
Programa Científico	
Miércoles 12	19
Jueves 13	23
Viernes 14	27
Conferencias	33
Comunicaciones	
Grupo A	41
Grupo B	63
Grupo C	77
Grupo D	95
Índice de Autores	119

El 14 de noviembre de 1934, se firma el documento de creación del actual Instituto de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc). Con este motivo, y para conmemorar el 80 aniversario de su creación, se han llevado a cabo una serie de actividades, a lo largo de todo el año, que culminan con la celebración de estas Jornadas Internacionales.

El espíritu fundacional del IETcc respondía a las necesidades de investigación en nuevos tipos de construcción basados, en especial, en lo que entonces era un nuevo material: el hormigón armado y pretensado. La multidisciplinaridad que se plasmó en el lema “TECHNICAE PLURES, OPERA UNICA”, hizo que convergieran en el nuevo instituto, que se adhirió en 1940 al recién creado CSIC, diferentes disciplinas científicas y técnicas que se plasmaron, en 1949, en la constitución del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento.

Desde entonces, el IETcc ha mantenido su compromiso de investigación en el campo de la construcción, en general, y del cemento y sus derivados, en particular, que desde sus orígenes ha mantenido una estrecha relación con las organizaciones empresariales y sectoriales, así como con los sucesivos Ministerios relacionados con las Obras Públicas, la Vivienda, Educación y Ciencia y el Medio Ambiente. Esta relación se ha concretado en la creación de la Asociación de Miembros del IETcc (AMIET) y de la Fundación Eduardo Torroja.

La conmemoración del 80 Aniversario es, sin duda, una gran oportunidad de reflexionar sobre sus objetivos fundacionales, en especial a la vista de los profundos cambios en el sector de la construcción que se están originando los avances científicos y tecnológicos reflejados en las distintas intervenciones de los expertos tanto nacionales como internacionales que contribuyen con su experiencia al desarrollo de estas Jornadas.

Para ello se ha contado con la colaboración de organismos institucionales (Ministerio de economía y competitividad, Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), así como entidades académicas (Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares) y el sector empresarial.

También hay que agradecer al esfuerzo de todo el personal del IETcc que han contribuido no solo en la organización material de estas Jornadas, sino que además contribuyen con sus trabajos a la difusión de la labor investigadora que se lleva a cabo en la actualidad en el Instituto. Así mismo hay que reconocerla importante contribución de los patrocinadores que han contribuido a que estas Jornadas hayan sido posibles y a las autoridades del CSIC por su apoyo constante.

Comité de organización: Presidente, M^a Carmen Andrade Perdrix. Vocales, Virtudes Azorin, M^a Isabel Sanchez de Rojas, Angela Sorli.

On November 14, 1934, the charter for the current Construction Institute Eduardo Torroja (IETcc) is signed. For this reason, and to commemorate the 80th anniversary of its creation, have carried out a series of activities, throughout the year, culminating with the celebration of this International Conference.

The founding spirit of IETcc met the needs of new types of research-based construction, especially in what was then a new material: reinforced and prestressed concrete. The multidisciplinary approach that was embodied in the slogan "TECHNICAE PLURES OPERA UNICA" made to converge in the new institute, which acceded in 1940 to the newly created CSIC, different scientific and technical disciplines which were reflected in 1949 in the establishment of Technical Institute of Construction and Cement.

Since then, the IETcc has maintained its commitment to research in the field of construction in general, and cement and its derivatives, in particular, that since its inception has maintained a close relationship with business and industry organizations, as well as successive ministries related to Public Works, Housing, Education and Science and the Environment. This relationship has resulted in the creation of the Association of Members of IETcc (AMIET) and Eduardo Torroja Foundation.

The commemoration of the 80th anniversary is certainly a great opportunity to reflect on their founding objectives, especially in view of the profound changes in the construction sector are being reflected is causing scientific and technological advances in the various interventions of national and international experts to contribute their expertise to the development of this conference.

This has had the collaboration of institutional bodies (Ministerio de economía y competitividad, Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) and academia (Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares) and the business sector.

We must also acknowledge the efforts of all the staff who contributed IETcc not only in the material organization of this conference, but also contribute with their work to the dissemination of the research work being carried out at present in the Institute. Also we need to thank the sponsors who have helped make this conference possible and to the CSIC authorities for their continued support.

Organizational Committee: President. M^a Carmen Andrade Perdrix. Vocals, Virtudes Azorin, M^a Isabel Sanchez de Rojas, Angela Sorli.

COMITÉS

Libro ISBN: 978-84-7292-381-2
CD ISBN: 978-84-7292-382-9

Depósito Legal: M-31855-2014
Depósito Legal: M-31857-2014

Comité de Honor

PRESIDENTA

Excma. Sra. D^a Ana Pastor Julián

Ministra de Fomento

Excma. Sra. D^a Isabel García Tejerina

*Ministra de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente*

Excmo. Sr. D. José Manuel Soria López

Ministro de Industria, Energía y Turismo

Excma. Sra. D^a María Luisa Poncela García

*Secretaria General de Ciencia,
Tecnología e Innovación,
Ministerio de Economía y Competitividad*

Excma. Sra. D^a Carmen Vela Olmo

*Secretaria de Estado de I+D+i,
Ministerio de Economía y Competitividad*

Excmo. Sr. D. Federico Morán Abad

*Secretario General de Universidades,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte*

Excmo. Sr. D. Carlos Conde Lázaro

*Rector Magnífico de la Universidad
Politécnica de Madrid*

Excmo. Sr. D. Fernando Galván Reula

*Rector Magnífico de la Universidad
de Alcalá de Henares*

Excmo. Sr. D. Cesar Nombela Cano

*Rector Magnífico de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo*

Excmo. Sr. D. Daniel Peña Sánchez de Rivera

Rector Magnífico de la Universidad Carlos III

Excmo. Sr. D. José M^a Sanz Martínez

*Rector Magnífico de la Universidad
Autónoma de Madrid*

D. Miguel Ángel Astiz Suárez

Presidente de AICHE

D. Avelino Brito Marquina

Director General AENOR

D. Ricardo Cortes Sánchez

Director Técnico SEOPAN

Dña. Pilar Chías Navarro

*Directora Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares*

D. Elías Fereres Castiel

Presidente de la Real Academia de Ingeniería

D. José Ignacio Fernández Vera

Director General de FECYT

D. Juan Lazcano Acedo

Presidente de la CNC

D. Jordi Ludevid i Anglada

Presidente del CSCAE

D. Nazario Martín León

*Dpto. de Química Orgánica
Facultad de Química. UCM*

D. Isidoro Miranda

Presidente OFICEMEN

D. Victoriano Muñoz Cava

Presidente de la Fundación Juanelo Turriano

D. Eugenio Oñate Ibañez de Navarra

*Director of International Center for Numerical
Methods in Engineering CIMNE*

D. José Antonio Otero Cerezo

Presidente CGATE

D. Juan Luis Quincoces Soler

Director General CENTAC

Dña. Cristina Rodríguez-Porrero

Directora Centro de Referencia Estatal CEAPAT

D. Jesús Rodríguez Santiago

Director Gerente PTEC

D. Juan A. Santamera Sánchez

Presidente CICCIP

D. Jose Antonio Torroja Cabanillas

Presidente de AMIET y de FET

D. Antonio Zapardiel Palenzuela

*Decano del CGCOQE
Consejo General de Colegios Oficiales
de Químicos de España*

D. Miguel Zugaza Miranda

Director del Museo del Prado

Comité Internacional

Alexander, Mark G.

RILEM President. Department of Civil Engineering, University of Cape Town

Arteaga, Ángel

Presidente de la Union Européenne pour l'Agrément Technique dans la Construction (UEAtc)

Ayala, Angélica

Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción (ALCONPAT)

Bourdeau, Luc

President of the European Network of Building Research Institutes (ENBRI)

Bruun, Thomas

Managing director of ETA-Danmark

Castro, Pedro

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida Yucatán, México

Chiorino, Mario Alberto

Professore Emerito, Politécnico di Torino-Architettura DA, Torino, Italy

Clark, Gordon

President of the International Federation for Structural Concrete (FIB)

Gens, Robert

Scientific collaborator. ONDRAF/NIRAS

Glasser, Fredrik

Chair in Chemistry, University of Aberdeen, Scotland

Goicoa, Guillermo

Presidente de la Asociación Argentina del Hormigón Estructural (AAHES)

Lemoigne, Yannick

President of the European Organisation for Technical Assessment (EOTA)

Lima, Luis

Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina

Lourenço, Paulo

Professor in the Department of Civil Engineering, University of Minho, Guimarães, Portugal

Mancini, Giuseppe

Professor in the Department of Structural and Geotechnical Engineering, Politecnico di Torino, Italy

Nethercot, David A.

President of the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)

Pazini, Enio

Professor of the School of Civil Engineering (EEC) at the Federal University of Goiás (UFG) and advisor to the Institute of Independent Auditors of Brazil (IBRACON)

Sørensen, John Dalsgaard

Director of the Joint Committee on Structural Safety (JCSS)

Torres-Acosta, Andrés

Investigador Ingeniero Civil en el Instituto Mexicano del Transporte y Profesor/Investigador en la Universidad Marista de Querétaro, México

Troconis de Rincón, Oladis

Asesora del Centro de Estudios de Corrosión. Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela

Vanderley, M. John

Associate Prof. Dep. Construction Engineering, Escola Politécnica, University of São Paulo, Brazil

Walraven, Joost C.

Professor at the Department of Design and Construction Structural and Building Engineering Concrete Structures at Delft University of Technology (TUDelft), Netherlands

Comité Científico Asesor

Aguado de Cea, Antonio

Catedrático de la ETSICCP de la UPC

Aguiló, Miguel

Catedrático de la ETSICCP de la UPM

Alamán, Aurelio

Armijo, Gustavo

Dirección Técnica, GEOCISA

Barrera, José Luis

Profesor de Ciencias Geológicas de la UCM

Calavera, José

Profesor Emérito de la UPM.

Presidente de Honor de Intemac

Calleja, Guillermo

Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos

Casas, Joan Ramón

Catedrático de la ETSICCP de la UPC

Cassinello, Pepa

Subdirectora de la ETSAM de la UPM y

Directora de la Fundación Eduardo Torroja

Chías, Pilar

Catedrática y Directora de la Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá

Chinchilla, Marina

Coordinadora General de Administración del Museo del Prado

Corres, Hugo

Catedrático de la ETSICCP de la UPM

Fernández, Rafael

Secretario de la Fundación Eduardo Torroja, Expresidente de CEPCO

Fernández-Cánovas, Manuel

Catedrático Emérito de la ETSICCP de la UPM

Fernández Troyano, Leonardo

Oficina de Proyectos Carlos Fernández Casado, S.L.

Fernández-Ordóñez, David

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la UPM

de la Fuente, Pablo

Profesor Titular de Universidad de la ETSICCP de la UPM

Gálvez, Jaime C.

Catedrático de la ETSICCP de la UPM

Garcés, Pedro

Catedrático de Universidad. Subdirector del Dpto. de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. Vicepresidente de ALCONPAT Internacional

Goicolea, José María

Catedrático de la ETSICCP de la UPM

González, Enrique

Profesor de la ETSICCP de la UPM.

Presidente de Honor de INTEMAC

Granero, José Antonio

Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM)

Grávalos, José María

Director general de Energía Nuclear de ENDESA

Jordá, Carmen

Vicerrectora de los Campus y Sostenibilidad (VCS), Universidad Politécnica de Valencia

Junquera, Jerónimo

Junquera Arquitectos

Lamela, Antonio

Estudio Lamela Arquitectos

Loureda, José Manuel

Director de Área Internacional de SACYR.

Maldonado, Luís

Director de la ETSAM de la UPM

Marí, Antonio

Catedrático de la UPC

Martínez-Abella, Fernando

Escuela de Ingeniería Civil de la ETSICCP de la UDC

Martínez-Calzón, Julio

MC2 Estudio de Ingeniería, S.L.

Mato, José María

Director General de CIC bioGUNE y CIC biomaGUNE

Matres, Victoria

Coordinadora del Área de Corrosión ACERINOX

Mora, Susana

Profesor Titular de la ETSAM de la UPM

Comité Científico Asesor

Monjo, Juan

Catedrático de la ETSAM de la UPM

Moragues, Amparo

Profesora Titular de la ETSICCP de la UPM

Navarro, Mariano

Jefe del Departamento de Ingeniería RBMA, ENRESA

Navareño, Álvaro

Jefe del Servicio de Acondicionamiento de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento

Ordóñez, Salvador

Catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Alicante

Payá, Jordi

Director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPV

Planas, Jaime

Catedrático de la ETSICCP de la UPM

Sánchez, Vicente

Catedrático de la ETSICCP de la UPM

Sanz, María

Subdirectora de la Fundación General CSIC

Serra, Javier

Ministerio de Fomento

Sosa, Pedro Miguel

Catedrático de Universidad de la ETSICCP de la UPV

Soto, Anselmo

Geotecnia y Cimientos S.A. (GEOCISA)

Tovar, Antonio

Director de ANEFHOP

Viartola, Luis Miguel

Director Técnico de DRAGADOS

Zaragoza, Aniceto

Director general OFICEMEN

Zuloaga, Pablo

Director de Ingeniería ENRESA

Comité de Organización

Carmen Andrade

Presidenta

Virtudes Azorín

Vocal

M^a Isabel Sánchez de Rojas

Vocal

Ángela Sorli

Vocal

Comité Científico**Andrade, Carmen***IETcc-CSIC***Alonso, María Cruz***IETcc-CSIC***Arteaga, Ángel***IETcc-CSIC***Azorín, Virtudes***IETcc-CSIC***Blanco, M^a Teresa***IETcc-CSIC***Castellote, Marta***IETcc-CSIC***Castillo, Ángel***IETcc-CSIC***Climent, Miguel Ángel***IETcc-CSIC***Chillón, José María***IETcc-CSIC***Fernández, Ana María***IETcc-CSIC***Frías, Moisés***IETcc-CSIC***Fullea, José***IETcc-CSIC***Galán, Isabel***Universidad de Aberdeen***Gómez-Pulido, M^a Dolores***IETcc-CSIC***Guerrero, Ana María***IETcc-CSIC***Gutiérrez, José Pedro***IETcc-CSIC***Izquierdo, David***IETcc-CSIC***Izquierdo, Marcelo***IETcc-CSIC***Jiménez, Ismael***IETcc-CSIC***López-Hombrados, Cecilio***IETcc-CSIC***Luxán, María del Pilar***IETcc-CSIC***Martínez, Isabel***IETcc-CSIC***Martínez, Rosario***IETcc-CSIC***Menéndez Esperanza***IETcc-CSIC***Murcia, Juan***IETcc-CSIC***Nevshupa, Román***IETcc-CSIC***Olaya, Manuel***IETcc-CSIC***Oteiza, Ignacio***IETcc-CSIC***Piñeiro, Rafael***IETcc-CSIC***Puertas Francisca***IETcc-CSIC***Queipo de Llano, Juan***IETcc-CSIC***Rincón, Jesús María***IETcc-CSIC***Río, Olga***IETcc-CSIC***Romero, Maximina***IETcc-CSIC***Sánchez, Javier***IETcc-CSIC***Sánchez de Rojas, María Isabel***IETcc-CSIC***Sanjuán, Miguel Ángel***IETcc-CSIC***Sorli, Angela***IETcc-CSIC***Talero, Rafael***IETcc-CSIC***Tanner, Peter***IETcc-CSIC***Tenorio, José Antonio***IETcc-CSIC***Zanuy, Carlos***IETcc-CSIC*

Organizing Committee of 80th Anniversary
Institute of Construction Sciences "Eduardo
Torroja"
CSIC-Spain

Your ref.:

Our ref.:

Date:
2014-09-30

Re.: **80th Anniversary**
Institute of Construction Sciences "Eduardo Torroja"

Dear members of the Organizing Committee,

The World federation of Technical Assessment Organizations, WFTAO was founded in 1996 as a worldwide network for coordinating and facilitating the technical assessment of innovation in the construction field.

WFTAO comprises officially recognized national bodies active in the field of technical assessment for construction products and systems. It has 24 members from 22 countries across the global market.

IE Tec was one of the founding members of WFTAO and have throughout the existence of the organization IE Tec has contributed actively and has been a committed and valued member. Furthermore, IE Tec has held the Presidency of WFTAO.

We would like to congratulate you in the 80th Anniversary of your foundation and join others in wishing you all the best for the future, and we look forward to a long a prosperous cooperation.

Best regards

Thomas Bruun
Secretary General, WFTAO

SECRETARY GENERAL: Thomas Bruun
C/O: ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Phone +45 72 24 59 00
Fax +45 72 24 59 04
E-mail tb@etadanmark.dk
Internet www.wftao.com

PROGRAMA CIENTÍFICO

Libro ISBN: 978-84-7292-381-2
CD ISBN: 978-84-7292-382-9

Depósito Legal: M-31855-2014
Depósito Legal: M-31857-2014

LA IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS EN LA INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. EL CASO DE SANTA MARÍA LA REAL EN SASAMÓN, BURGOS

Mora Alonso-Muñoyerro, S.(1); Del Duca, G.(2); Fernández Cueto, P. (1)

(1) UPM Universidad Politécnica de Madrid. DCTA AIPA

(2) UNIFI Università degli Studi di Firenze DIDA

La integración de disciplinas con la intención de conocer y documentar el patrimonio arquitectónico, así como su estado, para su mejor conservación es un objetivo que muy pocas veces se consigue.

Si no se parte de unos criterios comunes, difícilmente se pueden lograr, siendo muchas veces contraproducentes. Así elementos que una vez sufrieron por escasez de cuidados, sufren el riesgo del exceso de atención, fundamentalmente por la heterogeneidad de visiones y confusión de lenguajes.

Esta comunicación tratará sobre el desarrollo del trabajo llevado a cabo por profesionales y estudiantes de las universidades UNIFI y UPM durante un Workcamp este mes de mayo de 2014 en Santa María de Sasamón, Burgos. Compartiendo criterios, la tecnología presta su servicio a la metodología de trabajo, para conseguir unos objetivos comunes.

Palabras clave: Integración, criterios, método, tecnología, conservación.

THE IMPORTANCE OF CRITERIA FOR INTERVENTION IN ARCHITECTURAL HERITAGE. THE CASE STUDY OF SANTA MARÍA LA REAL SASAMÓN, BURGOS

A general and integrated view of matters with the intention of getting to know and documenting our cultural heritage, and its conservation, is an objective that is rarely achieved.

It is fundamental to begin from the same criteria. If not, it is likely that the opposite and wrong solutions will be reached, even if we're looking for the same objectives. So elements from our cultural heritage that once suffered from a lack of care, now suffers the danger of an excess of attention, heterogeneous visions and languages. In this article we will like to explain about the works which have been taken on last May 2014 in Santa María de Sasamón, Burgos, by professionals and students from the universities of Firenze and Madrid. By sharing criteria, technology improves methods, in order to arrive at the same objectives.

Key words: integrated view, criteria, method, technologies, conservation.

La importancia de los criterios en la intervención en el patrimonio arquitectónico

Autores: Mora Alonso-Muñoyerro, S.(1) Del Duca, G.(2),
Fernandez Cueto,P(1)

*(1)UPM Universidad Politecnica de Madrid DCTA AIPA
(2)UNIFI Università degli Studi di Firenze DIDA*

Resumen

La integración de disciplinas con la intención de conocer y documentar el Patrimonio arquitectónico, así como su estado, para su mejor conservación es un objetivo que muy pocas veces se consigue.

Si no se parte de unos criterios comunes, difícilmente se pueden lograr, siendo muchas veces contraproducentes. Así elementos que una vez sufrieron por escasez de cuidados, sufren el riesgo del exceso de atención, fundamentalmente por la heterogeneidad de visiones y confusión de lenguajes.

Esta comunicación tratará sobre el desarrollo del trabajo llevado a cabo por profesionales y estudiantes de las universidades Unifi y Upm durante un Workcamp este mes de mayo en Santa María de Sasamón, Burgos. Compartiendo criterios, la tecnología presta su servicio a la metodología de trabajo, para conseguir unos objetivos comunes

Palabras Clave: Integración, criterios, metodo, tecnología, conservación

Abstract

A general and integrated view of matters with the intention of knowing and document our cultural heritage, and its conservation, is a topic difficult to arrive.

It is fundamental to begin from the same criteria, if not, is probable to arrive to opposite and wrong solutions even if looking for the same objectives. So, elements from our cultural heritage which were not cured, time ago, now suffers the danger of the excess, with heterogeneous vision and languages.

In this article we will like to explain the works which have been taken on last may in Santa Maria de Sasamon, Burgos, between professionals and students from the universities of Firenze and Madrid.

Sharing criteria, technology improves method, in arriving to the same objectives.

Key words: integrated view, Criteria, method, technologies, conservation

Hacia una metodología de trabajo

Se tiene cada vez más conciencia de la necesidad de conocer los elementos arquitectónicos, edificios y conjuntos, de sus sistemas constructivos, así como de su evolución a lo largo del tiempo. Esto debe ser un paso previo absolutamente necesario para conocer el estado de su consistencia física.

Y por tanto de los pasos a dar para su conservación, sea de la intensidad que sea.

Conocer si es necesario intervenir sobre el elemento y como, con independencia de que el Patrimonio se haya convertido en “objeto de deseo” para la sociedad en la que vivimos.

Los estudios preliminares del elemento sobre el que se puede intervenir resultan fundamentales para la definición de los mismos: partiendo del entorno y del estudio de las fuentes documentales, hasta las fases sucesivas de levantamiento arquitectónico, geométrico, “materico” y estructural/mecánico.

Es evidente que el acercamiento material al edificio contribuye

a incrementar el interés, la inquietud... por este, incluso a través de sensaciones. El acercamiento físico, real al lugar, al entorno inmediato, a la población real... facilita las cosas, facilita el camino para continuar dando otros pasos.

1 Vista exterior de Santa María la Real

En este artículo vamos a exponer algunas de las experiencias que hemos podido disfrutar en la iglesia parroquial de Santa M^a la Real de Sasamón, Burgos, gracias a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla León y al Arzobispado de Burgos.

Mediante el convenio entre profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Università degli Studi di Firenze, y que procede de un rodaje natural, en el que se han puesto en evidencia muchas coincidencias de criterio, hemos tenido la oportunidad de poner en práctica algunos de los pasos de nuestra metodología de trabajo.

Esta metodología de trabajo para el conocimiento del edificio, utilice los medios que utilice, no deberá ser un fin por sí mismo, sino un medio.

Pues pudiera suceder que nos sintamos deslumbrados por los medios técnicos en sí mismos, cuando solo deben ser utilizados como un medio para el conocimiento del edificio y de su estado, y no un fin.

2 Fachada oeste

Y a continuación para preservar el elemento o conjunto arquitectónico con todos sus valores, darlo a conocer, facilitar su lectura en toda su complejidad, conseguir no destruir valores que mas tarde puedan seguirse investigando...

Pero eso no quiere decir que la tecnología no nos ayude. Pero siempre su utilización deberá ser compatible con la preservación de los valores fundamentales del elemento. Y así, las técnicas de “conservación” de la consistencia física no deberán, en aras de la seguridad y de la imagen, eliminar valores como los documentales, inherentes a los propios sistemas constructivos históricos.

Santa Maria la Real

3 Vista exterior de Santa María la Real, fachada sur

La interesantísima iglesia de Santa María la Real de Sasamón (Burgos) es un magnífico testimonio del paso del tiempo sobre

un antiguo elemento inicial, con las sucesivas ampliaciones, modificaciones, intervenciones en el mismo.

Tiempo que ha dejado su huella negativa, sus efectos destructores, pero también muchísimos datos y valores positivos.

Es por ello que la toma de datos a través del levantamiento del elemento arquitectónico, y desde el inicio debe dejar constancia de ello.

Al estudio documental, se unirá el conocimiento material, que se inicia con el levantamiento geométrico de plantas y secciones.

Levantamiento geométrico con laser scanner, que facilita claramente el trabajo de campo, y que tiene el complemento en el levantamiento llevado a cabo con técnicas tradicionales.

4 Planta general de la iglesia de Sasamon

5 Orthoimage de la planta de la iglesia

El trabajo continúa con el levantamiento “materico”, delimitando los distintos sistemas constructivos, en la planimetría ya obtenida previamente. Ello nos dará pie a la obtención de estratos en el estudio o levantamiento estratigráfico murario posterior.

Continuando con el estudio de sistemas constructivos singulares y/ o específicos como las estructuras de madera de la cubierta del crucero. Pudiendo a continuación profundizar en la caracterización de los materiales que se crean de interés

6 Cerchas de madera en el sototetto del crucero

La complejidad del templo se entenderá mejor desde una visión volumétrica del mismo. Y desde luego la tecnología empleada ayuda a ello.

Así como a ver ese volumen no como un “todo” sino como una

“suma de partes”, con una visión del templo con sus deformaciones e irregularidades. Dando lugar a un levantamiento “mecánico”.

7 Elevation map de las deformaciones

8 Modelo 3D del portal sur

Todo ello siempre ayudados por el contacto directo con el edificio, buscando tras el conocimiento del mismo y de su estado, no solo físico, llegar a plantear respuestas eficaces siempre coherentes con los criterios defendidos.

Otro aspecto interesante ha sido poder hacer llegar la visión de elementos o lugares de difícil acceso a habitantes del lugar, sin posibilidad de ello, a través de visitas virtuales, sin perder la esencia del lugar.

Esperamos que esta experiencia pueda continuar, siendo especialmente útil en el conocimiento y conservación de este maravilloso templo en un lugar y con habitantes excepcionales.

Bibliografía:

S. Bertocci, M.Bini, *Manuale di rilievo architettonico e urbano*, CittàStudi, Milano, 2012, ISBN 8825173628, 9788825173628

F. Gurrieri, S. Van Riel, M.P. Semprini (2005). *Il restauro del paesaggio*. Contributi. FIRENZE: Alinea Editrice

G.Pancani, *Il rilievo del Battistero: l'acquisizione dati, la registrazione e le possibilità d'impiego in Progetto per il rilievo avanzato finalizzato alla redazione di un modello 3D digitale del Battistero, in occasione del convegno L'alta tecnologia nella gestione di Piazza dei Miracoli*, Pisa, Opera della Primaziale Pisana, 26 settembre 2003.

G. Minutoli, *La ricostruzione post sismica di Messina (1909-1939). L'edificato «minore», tecniche costruttive e uso dei materiali contemporanei*, Alinea

Yari Volpe, G.Del Duca, *Semiautomatic techniques for the representation of painted vaults in true size of Palazzo Pitti in Florence*, pag 371-376, in ReUSO, criterio y metodo en época de crisis ingeniería y técnica al servicio de la restauración", Susana Mora Alonso-Muñoyerro, Adela Rueda Márquez de la Plata, Pablo Alejandro Cruz Franco, c2o Servicios Editoriales, Madrid 2013, ISBN 9788415321736

Abasolo Alvarez J.A, *Carta Arqueológica de la provincia de Burgos*. Burgos 1978

Lopez Miguel. M.A., *Proyecto de restauración de Sta. Mª de Sasamón*. (Junta de Castilla y León 1991)

Ruiz Carcedo. Juan, *Sasamón Burgos* 1997